

Образовательные технологии, методики и приемы

DOI: [10.5281/zenodo.10927340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10927340)

Интеграция художественного и естественно-научного образования в современном Китае как методологическая проблема

Чжан Тяньи

аспирант
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Россия, Санкт-Петербург
[t1anyiz\[at\]yandex.com](mailto:t1anyiz[at]yandex.com)

Рукопись получена: 02 марта 2024 | Пересмотрена: 19 марта 2024 | Принята: 23 марта 2024

Аннотация

Роль и значение художественного образования не ограничивается развитием искусства как такового, а относится к общечеловеческим ценностям, и является важным вопросом, связанным с развитием воображения и творческих качеств личности. Несмотря на определённое количество выдающихся музыкантов-исполнителей, Китай на сегодняшний день нельзя назвать мировой музыкальной державой (как, например, экономической). В Китай не едут студенты из других стран, чтобы совершенствовать своё исполнительское искусство, творчество китайских композиторов не интегрировано в должной степени в мировое музыкальное пространство. Между КНР и развитыми странами Запада существует большой разрыв, например, в уровне композиторских школ, репрезентативном учебном и концертном репертуаре, использовании инновационных педагогических подходов. Вместе с тем, процессы, происходящие сегодня в музыкальном образовании КНР, в той или иной степени, можно экстраполировать с историческими процессами, происходившими ранее в России, как в плане идентичности, так и специфики. Очевидно, что развитие литературы и искусства играет важную потенциальную роль в содействии развитию науки. Поэтому в современных условиях методологически важно обеспечить более тесную интеграцию между художественным и естественно-научным образованием Китая.

Ключевые слова

музыкальное образование КНР; интегративные процессы; творческие качества обучающихся; взаимодействие науки и искусства

Для цитирования: Чжан Тяньи (2024). Интеграция художественного и естественно-научного образования в современном Китае как методологическая проблема. *THEORIA: журнал исследований в образовании*, 5(1), 11–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10927340>

Integration of art and natural science education in modern China as a methodological problem

Zhang Tianyi

Graduate Student,
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia
t1anyiz[at]yandex.com

Received: 02 March 2024 | Revised: 19 March 2024 | Accepted: 23 March 2024

Abstract

The role and importance of art education is not limited to the development of art as such, but refers to universal values, and is an important issue related to the development of imagination and creative qualities of a person. Despite a certain number of outstanding performing musicians, China today cannot be called a world music power (as, for example, an economic one). Students from other countries do not travel to China to improve their performing arts, and the work of Chinese composers is not adequately integrated into the world music space. There is a big gap between China and developed Western countries, for example, in the level of composer schools, representative educational and concert repertoire, and the use of innovative pedagogical approaches. At the same time, the processes taking place today in the musical education of the People's Republic of China, to one degree or another, can be extrapolated from the historical processes that took place earlier in Russia, both in terms of identity and specificity. It is obvious that the development of literature and art plays an important potential role in promoting the development of science. Therefore, in today's conditions, it is methodologically important to ensure closer integration between artistic and natural science education in China.

Keywords

Musical Education of the People's Republic of China; Integrative Processes; Creative Qualities of Students; Interaction of Science and Art

For citation: Zhang Tianyi (2024). Integration of art and natural science education in modern China as a methodological problem. *THEORIA: Journal of Educational Studies*, 5(1), 11–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10927340>

Вступление

Развитие и процветание любой культуры тесно связано с ее национальным самосознанием. Помимо внедрения иностранных научных технологий, произведения культуры и искусства любой страны должны обладать уникальным национальным стилем, быть узнаваемы (Го Синь, 2013). Безусловно, состояние культуры тесно связано с ее научным взглядом на образование. Что такое научная концепция образования в искусстве? Это связь теории и практики, то есть сочетание правильной теории и богатой практики. Хорошая культурная основа, ясное чувство национальной идентичности, выдающийся характер открытости к развитию, использование в учебном процессе научных средств и методов являются стратегическими направлениями музыкального образования в Китае (Ван Цзин, 2016).

Музыкальное образование России и Китая: параллели и взаимодействие

Очень многие процессы, происходящие сегодня в музыкальном образовании КНР, в той или иной степени можно экстраполировать с историческими процессами, происходившими ранее в России, как в плане идентичности, так и специфики (Ли Цзюньюй, 2004). В Китае западное искусство начали изучать только в 1920-1930-е годы. Во второй половине XX века государство прикладывает огромные усилия в

области музыкального образования и достигает небывалых результатов. Однако между КНР и развитыми странами Запада существует большой разрыв, например, в уровне композиторских школ, репрезентативном учебном и концертном репертуаре.

Можно привести пример, когда некоторое время назад, китайский студент, обучающийся в России в магистратуре по музыке, защищал выпускную квалификационную работу. Тема диплома этого студента была «О китайской симфонии». Во время защиты российский эксперт задал вопрос о том, кто является представительными фигурами китайского симфонизма и каковы их наиболее известные произведения. Когда были названы самые известные композиторы Китая, оказалось, что российский профессор их не знает. И это на самом деле отражает реальную картину – очень мало китайских композиторов имеют мировое, а не только национальное признание.

И поэтому, несмотря на определённое количество выдающихся музыкантов-исполнителей, Китай на сегодняшний день нельзя назвать мировой музыкальной державой (как, например, экономической). В Китай не едут студенты из других стран, чтобы совершенствовать своё исполнительское искусство, творчество китайских композиторов не интегрировано в должной степени в мировое музыкальное пространство (Ван Хань, 2012).

Между тем, Китай имеет тысячелетнюю историю цивилизации, множество этнических групп и великолепную народную культуру, поэтому с точки зрения художественного содержания он очень богат и разнообразен. Обозначим некоторые проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время, чтобы китайское музыкальное искусство и образование вышло на мировой уровень.

Проблемы современного музыкального образования в Китае

Например, что касается формы обучения музыке, то хотя Китай всегда следовал в этой области педагогической модели бывшего Советского Союза, в силу экономической отсталости в то время она была «упрощена» во многих аспектах (Су Цзюнь, 2013). Например, всеобщее музыкальное образование в начальной и средней школе до сих пор ограничивается пением. Многие люди, даже окончившие вузы, до сих пор не имеют каких-либо знаний, а также слухового опыта знакомства с шедеврами западноевропейской классики. Немного лучше ситуация с творчеством российских композиторов.

Как такое качество национального музыкального образования может стать краеугольным камнем для построения великой музыкальной нации? Конечно, в прошлом, из-за экономических трудностей, Китай не мог следовать практике бывшего Советского Союза по необходимости. Но сейчас, когда экономическая ситуация кардинально изменилась, недопустимо придерживаться устаревших моделей.

Что касается методического обеспечения учебного процесса, то приходится признать доминирование некачественных изданий. Почти все школы учатся по одному и тому же учебнику, и такая модель обучения, как минимум, поверхностная, односторонняя, не отражающая вызовы времени и потребности подрастающего поколения (Лю Юйтун, 2011).

Преподавание музыкального искусства, не направленное на конкретные индивидуальные характеристики обучающихся – это преподавание без жизненной силы, а без этого как можно поднять уровень образования? Без высококачественного образования как мы сможем построить великую и могучую страну искусств?

Другая проблема – оптимальное сочетание и контекстуальная интеграция теории и практики в учебном процессе (Корноухов & Шумилова, 2018). Этому аспекту вообще не уделяется внимание, в результате чего существует значительный дисбаланс. Или всё внимание на уроках музыки сконцентрировано на освоении нескольких национальных песен при почти полном отсутствии какой-либо информации о мировой музыкальной культуре. Либо акцент делается на усвоении теоретических знаний, часто не выстроенных в единую систему и не востребованных в дальнейшей жизни учащихся, при полном отсутствии у них исполнительского и слухового опыта. Такая ситуация не только является пустой тратой образовательных ресурсов, но и неблагоприятна для развития музыкального искусства в стране (Джурицкий, 2018).

Межотраслевая интеграция образовательной системы КНР

В современных условиях методологически важно обеспечить более тесную *интеграцию между художественным и естественно-научным образованием*. Невозможно говорить о важности или приоритете на государственном уровне того или иного образовательного сегмента. Если посмотреть на историю развития Запада, то до XVI века Запад уступал Китаю. Но затем ситуация постепенно изменилась и в некотором смысле стала обратной. То есть Запад начал стремительно развиваться, а культура образования в Китае резко снизилась. Что стало причиной этого? Некоторые считают, что это произошло из-за продолжительности феодального строя в Китае. Но, с другой стороны, это время – эпоха Возрождения на Западе, позволившая европейцам раскрепостить свое мышление, освободиться от оков теократии и способствовать новому пониманию реальности и природы, а также возникновению науки.

Историю развития современного Запада можно кратко описать так: Ренессанс – философия – наука. Типичным примером является Германия. Самые влиятельные музыканты мира, такие как Бах, Гайдн, Моцарт и Бетховен, родились в Германии. В то же время самые влиятельные философы мира, такие как Кант, Гегель, Маркс, Хайдеггер, Гуссерль и другие мыслители, также родились в Германии. С 1901 года, когда впервые была присуждена Нобелевская премия, и до начала Второй мировой войны 36 немецких ученых были удостоены Нобелевской премии по естественным наукам. Очевидно, что развитие литературы и искусства играет важную потенциальную роль в содействии развитию науки. В начале 1960-х годов Советский Союз успешно запустил пилотируемый космический корабль, что сильно потрясло американское общество. В числе прочих факторов Соединенные Штаты решили, что художественное образование может способствовать развитию науки. С этого времени в США проводится масштабная реформа образования, внедряются инновационные модели, одним из важных элементов которых становится интеграция различных отраслей научного и художественного знания. Достаточно вспомнить высокий исполнительский уровень студенческих симфонических и хоровых коллективов технических университетов США, чтобы проиллюстрировать влияние художественного образования на развитие науки (Слуцкая, 2013).

Конечно, нет однозначного вывода о том, существует ли тесная связь между искусством и наукой. Однако многие выдающиеся ученые, в частности, Альберт Эйнштейн, обладали высокими художественными способностями. В наши дни люди уже пришли к единому мнению о важности взаимопроникновения искусства и науки. Приведём пример из жизни китайского общества, когда в 2005 году премьер Вэнь Цзябао нанес

визит Цянь Сюэсеню, известному в Китае ученому и представил текущее экономическое развитие Китая, Цянь Сюэсэнь сказал: «Мы также должны обратить внимание на развитие музыки и искусства» (Ван Гоань, 2005).

Роль и значение художественного образования не ограничивается развитием искусства как такового, а относится к общечеловеческим ценностям, и является важным вопросом, связанным с развитием художественного воображения, творческих качеств личности. Помимо развития воображения, художественное образование также укрепляет эстетические способности человека, которые не только очищают душу, но и способствуют его совершенствованию. Это качество, несомненно, оказывает большое влияние на научное воображение и творчество учёных. Альберт Эйнштейн сказал: «Воображение гораздо важнее знаний, потому что знания ограничены, а воображение безгранично» (Щербакова, 2011).

Особенность китайского образования заключается в том, что с самого начала в нем было много знаний и мало воображения. Китайским ученикам начальной и средней школы приходится учиться тяжелее, чем их сверстникам в США или на Западе - они овладевают гораздо большим объемом знаний, но они не так креативны. Факты (а прежде всего – время) доказывают, что уровень способностей человека зависит в основном от его воображения и творчества, а не от знаний. Поэтому, чтобы модернизировать образование Китая, следует уделять внимание не только развитию знаний и способностей молодых людей, но и, что более важно, развитию их воображения и творчества (Аронов, 2004). А это невозможно осуществить без соответствующей интенции художественного (и, в частности, музыкального, как самого массового сегмента) образования.

В настоящее время в Китае уже подготовлено множество магистров и кандидатов наук, но, если мы сосредоточимся только на объеме знаний, но не на развитии воображения, это не поможет делу развития Китая. Кроме того, если Китай хочет возродиться в XXI веке, то первое, что необходимо рассмотреть, это вопрос музыкального Возрождения. Такой процесс не будет успешным, если он не будет сопровождаться высоким качеством музыкального образования на всех уровнях – от начальной школы до университета.

Заключение

Со времен реформ и открытости Китая в стране наблюдается большое экономическое развитие, но мы должны видеть, что в литературе и искусстве нет этой динамики, или, скорее, она отстаёт (Гукаленко & Борисенков, 2016). Многолетний опыт учит нас, что развитие нации в основном зависит от ее культуры и духовности, и что экономическое развитие не может быть устойчивым без этих компонентов, потому что чисто экономическое развитие неизбежно приведет к погоне за материальными удовольствиями, а не защитой и строительством нравственных и эстетических ценностей.

Таким образом, музыкальное образование является важной частью образования нации, ключевым средством воспитания и совершенствования эстетических ценностей, воображения и художественного творчества людей, а также важным катализатором или основой для развития научной мысли. Внедрение и использование передового зарубежного опыта остается эффективным и необходимым способом возрождения музыкального и художественного образования в современном Китае.

Литература

- Го Синь (2013). *Социокультурные эффекты модернизации профессионального образования в Китае*. PhD Thesis, Чита.
- Ван Цзин & Уколова, Л. И. (2016). Постигание межнационального музыкального пространства. *Стратегия развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства*. 219–227.
- Ли Цзюньюй (2004). *Модернизация школьного образования в Китае и России: сравнительно-исторический анализ*. PhD Thesis, Комсомольск-на-Амуре.
- Ван Хань (2012). *Исполнительское освоение музыки разных народов в контексте идей диалога культур*. PhD Thesis, Москва.
- Су Цзюнь (2013). Тенденции современного общего музыкального образования детей в России и Китае (в аспекте сравнительной педагогики). *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, 10, 8–15.
- Лю Юйтун (2011). *Традиции российской педагогики и актуальные задачи музыкального воспитания и образования на современном этапе*. PhD Thesis, Москва.
- Корноухов, М. Д. & Шумилова, Е. Н. (2018). Текст – контекст: образовательная парадигма поликультурного пространства педагога-музыканта. *МА&Е: научный журнал о мире музыкального искусства и образования*, 2, 13–29.
- Джуринский, А. Н. (2018). *Высшее образование в современном мире : тренды и проблемы*. Москва.
- Слущкая, Л. Е. (2013). *Становление и трансформация педагогических и художественно-эстетических парадигм в системе современного музыкального образования*. PhD Thesis, Москва.
- Ван Гоань (2005). *От практики до решения : реформа и развитие музыкального образования в школах нашей страны*. Гуанчжоу. (На китайском языке)
- Щербакова, А. И. (2011). *Музыка и Человек в созидании пространства культуры: культурологическое исследование*. Москва.
- Аронов, А. А. (2004). *Творчество как социокультурный феномен*. Москва.
- Гукаленко, О. В. & Борисенков, В. П. (2016). Поликультурное образование в условиях глобализации. *Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»*, 49–57.

References

- Guo Xin. (2013). *Socio-cultural effects of modernization of vocational education in China*. PhD Thesis, Chita. (In Russian)
- Wang Jing & Ukolova, L. I. (2016). Comprehension of the international musical space. *The strategy for the development of the educational space in the context of the integration of culture and art*. 219-227. (In Russian)
- Li Junyu (2004). *Modernization of school education in China and Russia: comparative historical analysis*. PhD Thesis, Komsomolsk-on-Amur. (In Russian)
- Wang Han. *Performing development of music of different peoples in the context of the ideas of the dialogue of cultures*. PhD Thesis, Moscow. (In Russian)
- Su Jun (2013). Trends in modern general musical education of children in Russia and China (in the aspect of comparative pedagogy). *Journal of scientific publications of graduate students and doctoral students*, 10, 8-15. (In Russian)
- Liu Yutong (2011). Traditions of Russian pedagogy and current tasks of musical education and education at the present stage. PhD Thesis, Moscow. (In Russian)

- Kornoukhov, M.D. & Shumilova, E.N. (2018). Text – context: the educational paradigm of the multicultural space of a teacher-musician. *MA&E: scientific journal on the world of musical art and education*, 2, 13-29. (In Russian)
- Dzhurinsky, A. N. (2018). *Higher education in the modern world: trends and problems.* / A. N. Dzhurinsky. Moscow. (In Russian)
- Slutskaya, L. E. (2013). *Formation and transformation of pedagogical and artistic-aesthetic paradigms in the system of modern music education.* PhD Thesis, Moscow. (In Russian)
- Wang Guoan (2005). *From practice to solution: the reform and development of music education in our country's schools.* Guangzhou. (In Chinese)
- Shcherbakova, A. I. (2011). *Music and Man in the creation of cultural space: a cultural study.* Moscow. (In Russian)
- Aronov, A. A. (2004). *Creativity as a socio-cultural phenomenon: a course of lectures.* Moscow. (In Russian)
- Gukalenko, O. V. & Borisenkov, V. P. (2016). Multicultural education in the context of globalization. *Collection of scientific papers of the International Scientific and Practical Conference “Educational space in the information age (EEIA–2016)”*, 49-57. (In Russian)